

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15062191>

TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARI TALABALARNING KASBIY TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISHNI MODELLASHTIRISH

G'ofirov Muzaffar Jumayevich

Qarshi davlat texnika universiteti dotsenti

muzaffargofirov@gmail.com

Abduahadov Sarvarbek Ahmadjon o'g'li

Qarshi davlat texnika universiteti talabasi

abduahadovsarvarbek3@gmail.com

Annotatsiya: Har qanday ta'limda ta'limning maqsadidan ta'lim natijalari kelib chiqadi, ta'lim natijalarining izchil yutug'i bilan modulni o'rganishni yakunlash jarayonini aytib berish mumkin. Natija talabalar o'qishni tugatgandan keyin nima qila olishini, talabaning faoliyati qanday standartlarga javob berishini, ushbu ko'nikmalarni qanday sharoitlarda qo'llay olishi mumkinligini aniqlaydi.

Kalit so'zlar: geodeziya, modul, kasb, chegara, model, ta'lim, dars materialli.

Аннотация: В любом образовании результаты обучения вытекают из цели обучения, и процесс завершения изучения модуля можно описать через последовательные достижения учебных результатов. Результат определяет, что студент сможет делать после завершения обучения, каким стандартам будет соответствовать его деятельность и в каких условиях он сможет применять данные навыки, площади участков и их частей, а также установления зон ограничения.

Ключевые слова: Геодезия, модуль, профессия, граница, модель, образование, учебный материал.

Abstract: In any education system, learning outcomes stem from the objectives of education, and the process of completing a module can be described through the sequential achievement of learning results. The outcome determines what a student will be able to do after completing their studies, the standards their activities will meet, and the conditions under which they can apply these skills, as well as the areas of land plots and their parts, along with the establishment of restriction zones.

Keywords: Geodesy, module, profession, boundary, model, education, educational material.

KIRISH.

Mustaqil O‘zbekistonimizning ravnaqi yo‘lida bilimli, tirishqoq muhandislarni tayyorlash jarayoni respublikamiz olimlari oldiga ko‘pgina yangidan-yangi talablarni qo‘yadi. “Geodeziya, kartografiya va kadastr” sohasi bo‘yicha bilimli zamonaviy muhandis katta miqdordagi texnik bilimlarni o‘zida mujassamlay olishi lozim, texnologik tomondan yaxshi tayyorgarlik ko‘rgan bo‘lishi, yangi ijodiy ishlarni yarata olishi kerak. Zamonaviy muhandis metodologik bilimga ega bo‘lishi, ma‘naviy-madaniy dunyoqarashlarni egallagan bo‘lishlari, murakkab siyosiy va ijtimoiy hamda iqtisodiy jarayonlarni muvaffaqiyatli boshqarishga yordam beradigan, ishlab chiqarish zamonaviy tizimiga mos keladigan, ijodiy qobiliyatlari va kasbiy bilimlarini to‘liq anglay oladigan bilimlarga ega bo‘lmog‘i lozim. Kasbiy tayyorgarligini rivojlantirish uchun zamonaviy bo‘lajak muhandislarni o‘qitish jarayonining uzluksizligi chuqurroq darajada ham ko‘rib chiqilishi kerak.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI.

Model (lotin modulus o‘lchovidan, namuna - bu o‘rganilayotgan obyektga (yoki hodisaga) o‘xshash bo‘lgan diagramma, fizik konstruksiyalar, belgilar yoki formulalar shaklida sun‘iy ravishda yaratilgan obyekt bo‘lib, oddiy va umumlashtirilgan shaklda ushbu obyekt elementlari o‘rtasidagi tuzilish, xususiyatlar va munosabatlarni aks ettiradi va takrorlaydi.

Ta‘lim jarayonini modulli texnologiyalar yordami bilan qurishda ikkita loyihalash sikliga ajratamiz: o‘quv bosqichi modullarini tarkibini ishlab chiqish; o‘quv kursining asosiy bo‘linmalari modullari tarkibini ishlab chiqish. O‘quv bosqichining modullari tuzilishini ishlab chiqish jarayonida tanlangan malakalarni shakllantirishda kerak bo‘lgan kompetensiyalarning tarkibini aniqlash jarayoni uchun qisqartiriladi.

Bu kompetensiyalar tarkibini aniqlash manbalari quyidagilar:

- kasb ya‘ni “Geodeziya, kartografiya va kadastr” mutaxassisligi bo‘yicha keltirilgan kasbiy standartlar;
- “Geodeziya, kartografiya va kadastr” sohasi ishchi hamda xodimlar lavozimlari malaka xususiyatlari;

“Geodeziya, kartografiya va kadastr” kasbining kasbiy xususiyatlari.

NATIJALAR.

Hozirgi kun tadqiqotchilarining tahlillariga asoslanadigan bo‘lsak o‘quv axborotlari materiallari ergonomizatsiyasi asosan bilimlarni vizuallashtirish yordamida ta‘minlanadi deyishimiz mumkin.

Mazmunli modullar asosan fanni o‘rganish jarayonida talabalarning ma‘lumotlarni ongli ravishda idrok etishlari uchun yordam beradi. Ta‘limning nochiziqli ya‘ni intensiv texnologiyasi, o‘rganish motivatsiyasi orqali talabalarga nazorat qiluvchi ta‘sir stereotipining sxemasi talabani qiyinchiliklardan, qo‘rqishdan ozod etadi: blok qabul

qilinadi va asosiy g'oya tushuniladi - talaba buni tushunmaydi va ortda qolib ketadi degan qo'rquv bo'lmaydi.

Fanning ma'ruzasi vizuallashtirilgan yozma va og'zaki ma'lumotlarni vizual shaklga aylantirishdan iborat. Vizualizatsiya yozma va og'zaki ma'lumotlar muhandislik tayyorgarligini kasbiy muhim jihati bo'lib hisoblanadi. Bo'lajak muhandislar o'rtasida mana shu maqsad bilan tegishli ko'nikmalarni rivojlantirish oliy ta'limda kasb faoliyati mazmunini aks ettirish usullaridan bo'lib xizmat qiladi.

Geodeziya fanidan ma'ruza mashg'ulotlarini vizualizatsiyashtirishni har xil ma'lumotlarni geodeziya sohasidagi kasbiy belgilarga yig'ish deb bilamiz. Geodeziya fanidan ma'ruza mashg'uloti davomida har xil vizuallashtirish usullari namoyon qilinadi. Vizualizatsiya usullari kasbiy faoliyatda juda muhim o'rin egallaydi.

MUHOKAMA.

“Geodeziya, kartografiya va kadastr” ta'lim yo'nalishi bo'lajak muhandislari uchun geodeziya fanidan o'quv ma'lumotlari har xil turdagi jadvallar, geodezik chizmalar va jadvallarga bog'liq diagrammalar orqali ko'rgazmali ko'rinishda namoyon qilinadi. Bo'lajak muhandis talabalar geodeziya sohasiga oid ishlab chiqarish korxonalarining ish jarayoniga jalb etiladi. Talabalar vizualizatsiyashtirish sohasiga oid ko'nikma va mashg'ulotlar mazmuniga o'z shaxsiy munosabatlarini rivojlantiradilar.

Vizual ma'ruzalarda ta'lim samaradorligini oshirish uchun o'quv materiallarini ko'rgazmali tarzda taqdim etish muhim ahamiyatga ega bo'lib, bunda multimediali shakldagi ma'ruzalar, bosma materiallar, tabiiy namunalar, chizmalar, plakatlar va jadvallar orqali geodeziya fanini modulli o'qitish orqali bo'lajak muhandislarining kasbiy tayyorgarligini rivojlantirish, texnik masalalarni tushunish va yechishda vizualizatsiyashtirish va modellashtirish usullarini qo'llash ta'minlanadi.

Multimedia darslarini qurishning asosiy tamoyillari quyidagilardir: semantik aksent (semantik birliklarning asl joylashuvi - grafik obyektlar, matn), idrokning mavjudligi, ranglarning ko'rinishi, tasvirlar.

Matematik modellashtirish, kompyuterlarda hisoblash tajribalari, kompyuter grafikalarini hozirgi jadal rivojlanishi natijasida zamonaviy yangi sintez, ilmiy ma'lumotlarni uzatishda audio, video, matnli hamda rasmiylashtirilgan matematik vositalarini sintez qilish amalga oshirilmoqda.

Darslik yoki o'quv qo'llanmalarining matn ma'lumotlarini tuzish jarayonida talabalarning mulohazalari muhim ahamiyatga ega. Har qanday darslik, o'quv qo'llanma yoki uslubiy ko'rsatmalarining muvaffaqiyati ularning tuzilish sifatiga bog'liq bo'ladi. Darslik yoki o'quv qo'llanma matnlarini tayyorlashda an'anaviy sarlavha vositalaridan ya'ni boblar, bo'limlar, paragraflar va boshqalardan foydalanmasak bunday matnlarni talabalar idrok etishi ortiqcha harakatlarni talab qiladi.

Yo‘naltiruvchi modul bitta asosiy muhim ustunlikka ega - yo‘naltiruvchi modulni boshqa modullarga ulash imkoniyati mavjud. Tashkiliy modullarni o‘rganishni yakunlash talabani qo‘shimcha tarkib modullarini o‘rganish uchun majburlaydi. Ta‘lim bo‘limlarning va mavzularning bloklariga ulangan tugallangan modullar tizimi sifatida barpo etiladi.

Geodeziya, kartografiya va kadastr yo‘nalishi talabalarining geodeziya fanlarini o‘rganish mobaynida olgan bilimlarini ikki tomonlama qo‘llashni ko‘rib chiqish lozim. Bu esa nazariy olingan bilimlarni kelgusida kasbiy faoliyatda qo‘llash demakdir. Bilimlarni qo‘llash asosida talabalar hisob-grafik va test topshiriqlarni ishlaydilar, geodezik asboblarni bilan ishlaydilar, geodezik asboblarni tekshirish va tuzatish ishlarini bajaradilar, geodezik asboblarni bilan olingan natijalarni hisoblab dasturiy vositalarda geodezik ishlarni yaratadilar va boshqalar. Bu jarayonda bilimlar kengaytiriladi, boyitiladi, ularni chuqurlashtirish hamda yangi zamonaviy bilimlarni olish vositasiga aylanadi.

XULOSA.

Texnika oliy ta‘lim muassasalarida talabalarning kasbiy tayyorgarligini rivojlantirishni modellashtirishda ularni umumlashtirish, taxlil qilish asosida samarali, yetarli aniqlikni ta‘minlaydigan usullar tavsiya etiladi

- modullarning tugallangan mustaqil majmualarida modulli o‘qitish mazmuni ko‘rsatilgan bo‘lishi lozim;
- modullar bir vaqtda axborotlar banki va uni o‘zlashtirishda uslubiy qo‘llanma bo‘lib hisoblanadi;
- ta‘limda geodeziya fanidan ta‘lim beradigan o‘qituvchi va bo‘lajak geodezist muhandislarning o‘zaro ta‘siri har bir pedagogik uchrashuv uchun qisman darajada dastlabki tayyorgarlikka mustaqil holda erishishni ta‘minlay oladigan modullar bilan amalga oshiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ismailova Z.K. Pedagogika. Darslik. – Toshkent, Iqtisod-moliya, 2008.
2. Dustnazar Omonovich Khimmataliev, Jamshid Oktyamovich Khakimov, Shakhlo Sadullaevna Sharipova, Muzaffar Farmonovich Turaev, Muzaffar Jumaevich Gofirov, Zulfiya Qayumovna Murodova. (2021). Formation of Didactic Competence of Students as a Pedagogical Problem. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 7552 – Retrieved from <https://www.annalsofrscb.ro/index.php/journal/article/view/3409>
3. G‘ofirov, M. J., Bolibekov S.S. o‘g‘li. (2022). Muhandislik yo‘nalishi talabalarining umumkasbiy tayyorgarligiga qo‘yiladigan talablar. International

conferences, 1(8), 78–82. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/cf/article/view/137>

4. G'ofirov M.J., Shukurova S.A. qizi. (2022). Kompetentli yondashuv asosida bo'lajak muhandislarning umumkasbiy tayyorgarligini rivojlantirish. International conferences, 1(8), 12–16 Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/cf/article/view/121>

5. Гофиров М.Ж. Проблемы регулирования земельных реформ и земельных отношений в условиях рыночной экономики журнал [Вестник науки](https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-regulirovaniya-zemelnyh-reform-i-zemelnyh-otnosheniy-v-usloviyah-rynochnoy-ekonomiki) <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-regulirovaniya-zemelnyh-reform-i-zemelnyh-otnosheniy-v-usloviyah-rynochnoy-ekonomiki>

6. MJ G'ofirov, JO Mirzayev Xatolar nazariyasi haqida umumiy ma'lumot 2022/1 Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences 1175-1177 ООО«Orientalrecessans» https://www.oriens.uz/media/journalarticles/158_Gofirov_M.J.1175-1177.pdf2022